

УДК 332.02

DOI

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СТРАТЕГИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**МУХИНА М.В.,
ассистент кафедры экономики
и экономической инженерии,
ФГБОУ ВО «ПГТУ»,
Мариуполь, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Устойчивое развитие региона обеспечивается, прежде всего, сбалансированностью между социально-экономическими и природно-экологическими факторами развития. В статье рассмотрены основные направления реализации принципов устойчивого развития в стратегии возрождения и развития Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, социально-экономическое развитие, качество жизни населения

THE MAIN DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE STRATEGY OF REVIVAL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**MUKHINA M.V.,
Assistant of the Department of Economics
and Economic Engineering
FSBEI HE «PSTU»,
Mariupol, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The sustainable development of the region is ensured, first of all, by a balance between socio-economic and natural-ecological factors of development. The article considers the main directions of implementation of the principles of sustainable development in the strategy of revival and development of the Donetsk People's Republic.

Keywords: region, sustainable development, socio-economic development, quality of life of the population

Осознание человечеством возможности окончания техногенного пути прогресса в связи с неизбежным разрушением окружающей среды до такой степени, что она станет непригодной

для поддержания жизни, привело к возникновению концепции устойчивого эколого-экономического развития. Эта концепция приобрела официальный статус «*стратегии мирового развития*» в рамках ООН и является актуальной в настоящее время.

В соответствии с этим, все страны мирового сообщества должны придерживаться основных принципов устойчивого развития в ходе реализации собственных программ развития и построения политики устойчивого развития страны.

Российская Федерация является самым большим государством в мире, в состав которого входят республики, области, края, города федерального значения, автономные округа и автономная область. Грамотно сформулированная и обоснованная стратегия развития государства, а также утверждённые программы развития отдельных субъектов РФ являются основополагающими в рамках реализации политики устойчивого развития страны.

Донецкая Народная Республика, являясь субъектом Российской Федерации, в своих региональных программах развития также реализует основные принципы концепции устойчивого развития. Эта задача главным образом возложена на Главу республики [1] и Правительство ДНР, которые являются голосом народа.

Ключевые направления развития ДНР отражены в таких документах, как: «*Программа социально-экономического развития новых регионов*», утверждённая Правительством России [2] в апреле 2023 года; «*Стратегия возрождения и развития ДНР*», принятая на конференции Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия» в августе 2023 года.

Так, в рамках глобальных принципов устойчивого развития в стратегии ДНР отображены:

– *принцип справедливости* – ориентирован на обеспечение высокого качества жизни населения, справедливого распределения всех богатств (благ) страны между её жителями.

Данный принцип реализуется: улучшением жилищных условий граждан в городской и сельской местности; повышением качества предоставления коммунальных услуг; установлением приемлемых цен на товары и услуги; восстановлением социальной, транспортной инфраструктуры региона и т.д.;

– *принцип сохранения природной среды*, предполагающий такую организацию процессов жизнедеятельности, чтобы они не

приводили к необратимым изменениям в биосфере и не нарушали её возможности к самовосстановлению.

Реализация данного принципа направлена на развитие конкурентоспособной промышленности и сельского хозяйства с учётом имеющихся природных ресурсов, их ограниченности и длительному восстановлению, а также модернизация и экологизация промышленных процессов;

– *принцип целостности мышления*, в соответствии с которым устойчивым будет только такое развитие общества, при котором социальные, экологические и экономические проблемы будут решаться в комплексе.

С нашей точки зрения, данный принцип отлично реализован в программах развития региона, приведенных несколько ранее, т.к. все направления их реализации взаимосвязаны между собой и в итоге представляют собой комплекс мер: социальных, экологических и экономических;

– *принцип «думать глобально – действовать локально»*, подразумевающий, что на устойчивое развитие мирового сообщества оказывает влияние любое локальное воздействие.

Говоря простым языком, всё зависит лишь от нас самих. Любое наше действие или же бездействие имеет вес, т.к. в совокупности мы глобально можем улучшить либо же ухудшить определённый аспект нашей жизни. Банально, но наглядно: когда каждый начнёт выбрасывать мусор, где ему вздумается, это приведёт к глобальному засорению определённой местности, региона, страны и мира в целом.

Исходя из этого, в рамках реализации данного принципа по всем населённым пунктам республики устанавливаются мусорные баки, ежедневно трудятся работники жилищно-коммунального хозяйства.

Подводя *итог* работы, можно утверждать, что *устойчивое развитие Донецкой Народной Республики* – процесс комплексный, который ведёт к разрешению проблем населения на региональном уровне, к повышению условий жизни жителей, что достигается путём сбалансированности социально-экономического и экологического аспекта развития региона, осуществляемого на основе рационального использования имеющегося ресурсного потенциала.

Список использованных источников

1. Денис Пушилин / официальный сайт. – URL: <https://denis-pushilin.ru/> (дата обращения: 14.10.2023). – Текст : электронный.
2. Правительство России / официальный сайт. – URL: <http://government.ru/> (дата обращения: 14.10.2023). – Текст : электронный.

УДК 332.1

DOI

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ОКУДЖАВА Х.З.,
аспирантка кафедры российской политики,
ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова»,
Москва, Российская Федерация**

В статье предпринята попытка показать, как межведомственная коммуникация на базе цифровых платформ позволяет фиксировать запросы населения, внедрять новые технологии для удобства граждан и реализовывать управленческие решения, удовлетворяющие потребности большинства.

Ключевые слова: управление регионом, межведомственная коммуникация, цифровые технологии

THE CONCEPT OF THE REGIONAL MANAGEMENT CENTER UNDER THE GOVERNOR OF THE MOSCOW REGION

**OKUDZHAVA H.Z.,
Postgraduate student of the Department
of Russian Politics,
Moscow State University
named after M. V. Lomonosov,
Moscow, Russian Federation**

The article attempts to show how interdepartmental communication based on digital platforms makes it possible to fix the needs of the population, introduce new technologies for the convenience of citizens and implement management solutions that meet the needs of the majority.

Keywords: regional management, interdepartmental communication, digital technologies